

ЯНГИ ТАРИХИЙ ШАРОИТДА ЁШЛАРНИНГ СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

¹Т.Куйлиев, ²Н.Рахмонбердиева

¹ТошДАУ “Гуманитар фанлари ва ҳуқуқ” кафедраси доценти

²ТИҚХММИ – ИТМ “Гуманитар фанлари” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10870149>

Аннотация. Ушбу мақолада янги тарихий шароитда мамлакатимиз ҳаётида ўзига хос ўринга эга бўлган ёш авлоднинг сиёсий фаоллигини оширишнинг ҳуқуқий асослари яқинда қабул қилинган Асосий қонун – Конституциямизнинг тегишли моддалари асосида баён қилишга эътибор қаратилган.

Калим сузлар: Янги тарихий шароит, конституция, ёшлар сиёсати, сиёсий ва ҳуқуқий онг, ҳуқуқларнинг хилма-хиллиги ва ранг баранглиги.

Аннотация. В данной статье уделяется внимание правовым основам повышения политической активности молодого поколения, занимающего особое место в жизни нашей страны в новых исторических условиях, на основе соответствующих статей недавно принятого Основного закона. Закон - наша Конституция.

Ключевые слова: Новый исторический контекст, конституция, молодежная политика, политическое и правовое сознание, многообразие и многообразие прав.

Abstract. In this article, attention is paid to the legal basis of increasing the political activity of the young generation, which has a special place in the life of our country in the new historical conditions, based on the relevant articles of the recently adopted Basic Law - our Constitution.

Keywords: New historical context, constitution, youth policy, political and legal consciousness, diversity and diversity of rights.

Истиклолимизнинг дастлабки йиллариданоқ мамлакатимизда ёш авлод ҳақида бошланган ғамхурлик қилиш бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмасдан давлат сиёсатиинг уствор йўналиши бўлиб қолмоқда. Бу борада мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев тўғри таъкидлаганидек, “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устивор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”.

Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан мамлакатимизда ёшлар ҳақида ҳар томонлама ғамхўрлик қилиш энг аввало ҳуқуқий меъёрий база асосида яратилиши амалга оширилмоқда. Ёшлар манфаатининг сиёсатда акс этиши тор иқтисодий даражадан, ёшларни ижтимоий ишлаб чиқаришга жалб этилганлигини ифодаловчи ижтимоий-иқтисодий категориядан сиёсий масала даражасига кўтарилди. Бу дегани шундан иборатки, ёшларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнларда қанчалик фаол иштироки, ғоявий-мафкуравий дунёқарашнинг такомиллашганлиги, яъни уларнинг сиёсий онгги ва маданияти, энг аввало манфаати ва қизиқишлари, қарашлар ва интилишларини намоён этадиган сиёсий қиёфасидаги ўзгаришлар мамлакат тараққиётини белгилаб берувчи муҳим омилга айланди.

Келажак ёшларнинг сиёсий жараёнларда, давлат бошқарувида катнашувини таъминлайдиган ижтимоий-маданий, сиёсий маданиятни шакллантиришда сиёсий партиялар, касаба уюшмалари ва айниқса ёшлар ташкилотлари фаолиятини такомиллаштириш лозим. Ёшларнинг сиёсий фаоллигини ошириш, ҳуқуқ ва эркинликларини теран англаш борасида оммавий ахборот воситалари етарли даражада иш олиб бориши керак. Ёшлар сиёсий фаоллигини кучайтириш ва уларнинг ўз қобилиятини тўла руёбга чиқариш учун тегишли шарт-шароитлар яратиш лозим.

Ёшларда сиёсий онгнинг етукликнинг шаклланишида асосий Қонунимизнинг аҳамияти, ўрни ниҳоятда катта. Чунки ёшлар ҳуқуқий-сиёсий онги ва маданияти бевосита Конституцияда белгиланган ҳуқуқ, эркинликлар ҳамда мажбуриятлар орқали амалга оширилади. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 79- моддасида “Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини, таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради” - дейилиши юқоридаги фикримизнинг ёрқин тасдиғидир.

Зеро, бу борада мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев тўғри таъкидлаганидек, “Тўла ишонч билан айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий-ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунасидир. У ҳеч кимга қарам бўлмасдан, эркин ва озод, тинч ва осойишта, фаровон яшашнинг қонуний кафолати бўлиб келмоқда. Бозор муносабатларига асосланган ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти барпо этиш борасида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда”.

Конституциямиз, энг аввало, сиёсий ҳужжатдир. Унда давлат суверенитети, халқ ҳокимиятчилиги, ҳуқуқий демократик тамойиллари, ташқи сиёсат масалалари ўз ифодасини топган. “Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар”, - дейилади Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 2-моддасида. Демак, давлат халқ манфаатини кўзлаб, ўз фаолиятини юритади. Халқнинг асосини эса бугунги кунда ёшлар ташкил этади. Халқ ҳокимиятчилиги ёшларнинг сиёсий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни, уларнинг сиёсий фаолликларини оширишни талаб этади. Ёшларда сиёсий етукликни бевосита миллий ўзликни англаш, тарихий-сиёсий воқеликни идрок этиш орқали ҳам такомиллашувини кўришимиз мумкин. Буни яқиндагина Ватанимиз бўйлаб 6 миллионга яқин ғайрати баланд, интилувчан ўғил-қизлар иштирокида бўлиб ўтган **“Янги Ўзбекистон ёшлари, бирлашайлик!”** шиори остида ўтказилган фестиваллар ва форумлар ҳам тасдиқлаб берди.

Ўзбекистон Республикасида Президентимиз раҳномалигида босқичма-босқич жамиятимизни сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий модернизация қилиш, маънавий жиҳатдан тиклаш ва юксалтириш, мавжуд қонунларни, давлат бошқаруви, иқтисодий тизимни қайта кўриб чиқиш, бу борада таъсирчан ва самарали механизмларни яратиш, демократик тамойил ва меъёрларни ҳаётга татбиқ этиш бўйича мисли кўрилмаган кенг кўламли ва изчил чора-тадбирларни амалга оширилиб келинмоқда. Чунки, “Жамиятимиз орасида янгиликка интиладиган шахслар, ислоҳатларнинг ҳаётий зарурат эканини чуқур ҳис этадиган ва ўзгаришларнинг онгли ва фаол иштирокчисига айланадиган инсонлар кўпчилиқни ташкил этади. Лекин эскилик қон-қонига сингиб кетган, бутун вужуди билан янгиликни истамайдиган консерваторлар ҳам сақланиб қолади. Афсуски, бугунги давр ҳам бундан мустасно эмас”. Бундай баёнот ва ёндошувлар, аввало, тарихни билмаслик,

халқнинг бунёдкорлик салоҳиятига, куч-қудратига ишонмаслик, айтиш мумкинки, ҳозирги дунёни жадаллик билан ўзгариб бораётган объектив глобал жараёнларини тушунмаслик қайфиятидаги ёшларга қарата айтилган фикрлардир. Келажакда ёшларнинг сиёсий жараёнларда, давлат бошқарувида қатнашувини таъминлайдиган ижтимоий-маданий, сиёсий маданиятини шакллантиришда сиёсий партиялар, касаба уюшмалари ва айниқса ёшлар ташкилотлари фаолиятини такомиллаштириш лозим.

Ёшларнинг сиёсий фаолиятини ошириш, ҳуқуқ ва эркинликларини теран англаши борасида оммавий ахборот воситалари етарли даражада иш олиб бориши керак. Ёшларнинг сиёсий фаолиятини кучайтириш ва уларнинг ўз қобилиятини тўла рўёбга чиқариш учун тегишли шартшароитлар яратиш лозим. Конституциямиз ёшларнинг сиёсий ҳуқуқларини, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаолликларини амалга оширишни таъминлайди. Конституциямизда мулкӣ ва шахсий ҳуқуқлар, ижтимоий-сиёсий ҳуқуқлар нормаланган. Ёшлар меҳнат қилиш ҳуқуқи орқали жамиятнинг иқтисодий соҳасини ривожлантиришга ўз хиссасини қўшиши, ўзининг ижтимоий овозига эга бўлиши, ўзига ва идрокига ишончининг ортиши, ўз камолатини жамият тараққиёти билан боғлаши, бунёдкорлик ишларида фаол иштирок этиш, уларнинг сиёсий қиёфасида номоён бўлмоқда.

Конституциямиз фуқаро-жамият-давлат ўртасидаги ўзаро масъулиятни мустаҳкамлаган ҳуқуқий ҳужжатдир. Унинг ўзига хос янги жиҳатларидан бири фуқаро ва давлат, ҳуқуқ ва бурчлар ўзаро узвий боғланганлигидадир.

Конституциямиз маънавий-тарбиявий ҳужжат ҳамдир. Унда ота-оналар фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга, вояга етган, меҳнатга лоёқатли фарзандлар ўз навбатида ота-она ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурлиги, давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқиш, тарбиялаш ва ўқитишни таъминлаш, оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинишини белгилаган.

Юқорида келтирилган фикрлар, ёшлар давлатнинг олиб борилаётган сиёсати объектини ташкил этишини яна бир бор исботлайди. Давлатнинг тараққиёти муносиб ворисларнинг камол топиши билан чамбарчас боғлиқ. Негаки, демократик давлат ёшларнинг ижтимоий-сиёсий муносабатлардаги фаол иштирокидан манфаатдор. Бунинг учун эса, табиийки давлат ёшларнинг сиёсий фаоллигини ошириш борасида қайгуради. Чунки сиёсий етук ёшлар салоҳияти жамиятни демокративлашиш жараёнини тезлаштиради. Ёшларимиз ўзларига яратилган имкониятлардан самарали фойдаланиш билан бирга жамият ва давлат олдидаги масъулиятларини унутмасликлари лозим. Зеро Асосий Қонунимизнинг 14 – моддасида қуйидаги: жамиятимизнинг барча қатламидаги фуқаролари учун қатъий амал қилинадиган моддага алоҳида урғу берилган, “Давлат ўз фаолиятини инсон фаровонлигини ва жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида қонунийлик, ижтимоий адолат ва бирдамлик принциплари асосида амалга оширади”

Асосий қонунимизнинг демократик жамият қарор топишига хиссаси шундан иборатки, у мавҳум жамият ёки умумий халқни эмас, балки муайян инсоннинг эҳтиёжлари, манфаатлари, ҳуқуқ ва эркинликларига қаратилган. Ҳар бир ёш ҳуқуқий саводхон бўлса, Конституция ва қонунлардаги ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда мажбуриятларини қанчалик юқори даражада амалга оширса, давлатимиз олдида қўйган мақсадига эришиши шунчалик осон кечади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз . Т.: “Ўзбекистон”, 2018. 1- жилд,145-146-бетлар.
2. “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 йил, №37.
3. Т.Куйлиев. Ҳуқуқий-демократик давлат қуришда ёшларнинг сиёсий шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари. Материалы научно-практической конференции “Образование и воспитание молодежи – фундамент благополучия и процветания жизни”. Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте. 2013, с. 167-172.
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Мазкур янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. “O’zbekiston” Тошкент, 46-47-бетлар.
5. Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Тошкент: “Ўзбекистон”. 2018. 2-том, 4-бет.
6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.5- бет.
7. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т. ”O’zbekiston” нашриёти, 2022,28-бет.
8. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.9- бет.